

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ GOLD DRIED FRUITS EXPROT

Миролимов Миралишер Мирмухсимович
Ниёзов Хасан Ниёз ўгли

Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7207952>

Для осуществления заморозки плодов и овощей используются следующие виды скороморозильных аппаратов:

- .Плиточные.
- .Туннельные.
- .Гравитационные.
- .Флюидизационные.
- .Криогенные.

1. *Плиточные аппараты* используют в основном для замораживания рыбы, мяса, но иногда в них замораживают плоды и овощи.

Подготовленное сырье фасуют в коробки, полиэтиленовые пакеты, а при замораживании рассыпью - на противни из нержавеющей стали. Крупные экземпляры улаживают в 1-2 слоя, мелкие высотой не более 40мм. Перед началом работы морозильные камеры охлаждают, раздвигают плиты, укладывают продукцию, сдвигают плиты до контакта с продукцией с помощью гидросистемы, закрывают камеры и замораживают при $t -24-30^{\circ}\text{C}$ до снижения t в массе продукции -18°C . Продолжительность замораживания 2-5 часов.

Представляют собой: герметический шкаф с 11-ю плитами, в которых по патрубкам поступает хладагент.

Верхняя плита неподвижная остальные регулируются по высоте и фиксируются деревянными рейками.

2. Одним из скороморозильных аппаратов являются *туннельные*. Длина от 12,5 до 31м, ширина 2м. представляет собой тоннель внутри которого смонтирован ленточный транспортер из проволочной сетки, под которым расположена система труб с жидким хладагентом (аммиак). Охлажденный воздух приводится в движение вентилятором по принципу противотока, т.е. холодный воздух движется со скоростью 6-7 м/с навстречу конвейеру.

Туннельные аппараты имеют непрерывный производственный цикл: с одной стороны постоянно загружают сырьё, а с противоположной - выгружают готовую продукцию. Продолжительность замораживания 2,5-3,5 часа.

3. *Гравитационные аппараты* (ГКА-2) - это разновидность туннельных аппаратов, в которых продукция перемещается под действием

собственной тяжести по системе металлических направляющих, расположенных в несколько ярусов. Продукция при этом располагается в стеллажах и движется с помощью роликов.

4. Так же используются *флюидизационные установки*. При флюидизации плоды и овощи обдуваются струей холодного воздуха, индивидуально снизу вверх сквозь слой продукта со скоростью 3-4 м/с при температуре от -30 до -40°C. Подаваемый снизу воздух поднимает продукцию над сеткой хорошо ее перемешивает, создавая впечатление «кипения» в воздушном потоке. При этом продукция покрывается тоненькой корочкой льда. В этих аппаратах замораживают зеленый горошек, землянику, вишню, черешню, измельченные овощи и др., т.е. такую продукцию, которая может быть поднята потоком воздуха. Продолжительность 1-30 мин.

5. *Криогенные аппараты*. Принцип действия заключается в непосредственном контакте продукта (путем погружения или орошения) с жидкостью, кипящей при низкой t°C (жидкий азот -196 °C, двуокись углерода, фреон).

Способ погружения продукта в азот на практике почти не используется как весьма неэкономичный. Чаще применяется технология *опрыскивания*, когда продукт орошается жидким азотом, а образующийся газ служит для предварительного их охлаждения и домораживания. [2]

Лежащие на ленте транспортера продукты сначала охлаждаются холодным газообразным азотом, затем производится их опрыскивание газообразным азотом. На участке замораживания продукты соприкасаются с циркулирующим газом, а потом по ленте транспортера выводятся из аппарата. Скорость ленты можно изменять в широких пределах (до 30 м/мин), поэтому продолжительность замораживания легко регулировать. Продукты, имеющие начальную температуру +21 °C, замораживаются до -18°C за 1-5 мин в зависимости от их размера.

В последнее время в качестве хладагента используют жидкий фреон, температура кипения которого -29,7 °C. Это делает его более удобным в применении по сравнению с жидким азотом.

Технологическая схема производства замороженной вишни.

.1 Генеральная блок-схема быстрозамороженной вишни

2.1.1 Детализированная блок-схема производства быстрозамороженной вишни

С точки зрения быстрого замораживания к сортам вишни предъявляются следующие требования: однородный интенсивно красный цвет, большие размеры, твердая мякоть, маленькая косточка, тонкая кожица, соответствующее соотношение содержания кислоты и сахара и не слишком кислый вкус, малая склонность к побурению, созревание по возможности на дереве. Для быстрого замораживания пригодны многие селекционные венгерские сорта вишни, но наиболее удобна прозрачная вишня Панди. Прозрачная вишня Панди созревает в конце июня - начале июля. Плод большой приплюснуто шарообразной формы. Цвет в начале созревания бордово-красный, затем яркий темно-бордовый. Плодоножка длинная, высыхая, отделяется от плода. Вкус резкий кисло-сладкий с характерным привкусом.

Производство замороженной вишни начинается с доставки и приемки сырья. Затем, проинспектированные качественные ягоды поступают в приемочный бункер машины для удаления плодоножек. Ягоды, которые поступили в бункер, проходят между вращающимися роликами, которые захватывают плодоножки и листья и вытаскивают их из этих ягод. Очищенная вишня продолжает двигаться по наклонной площадке и попадает в выходную воронку, а плодоножки с водой попадают в отдельную емкость, размещенную под машиной. В зависимости от качества и количества ягод с плодоножками регулируется угол наклона рабочей площадки. [2]

Мойка вишни осуществляется с помощью моечной машины - барботера. Ягоды попадают в приемную ванну моечной машины, которая

заполнена водой и имеет двойное дно с маленькими отверстиями, в котором размещена трубная система, через которую подводится сжатый воздух. При барботировании воздуха через воду осуществляется интенсивная мойка ягод.

Далее после мойки, на инспекционном конвейере производится окончательная инспекция и удаление бракованных ягод перед их подсушиванием сжатым воздухом и дальнейшим поступлением в морозильный туннель.

При входе в туннель непосредственно над транспортной лентой размещен вибрационный питатель ягод, который равномерно распределяет их по ширине транспортной ленты морозильного туннеля. Скорость движения ленты регулируется в зависимости от сорта вишни и остается постоянной в течение всего времени замораживания одного сорта. Заморозка ягод производится в морозильном туннеле непрерывного действия сначала в зоне предварительного замораживания во флюидизированном слое, а затем в зоне окончательного замораживания при температуре холодного воздуха в туннеле - 33 °С.

При выходе из морозильного туннеля размещен бункер с выходом на фасовочную машину. Замороженная продукция подается в приемный бункер машины для фасования в пакеты.

Рабочий стол служит для приема этих пакетов, их укладки и складирования в охлаждаемые камеры. Если фасовочная машина не используется, то после морозильного туннеля продукцию упаковывают в пакеты, укладывают в тележки или картонные ящики и взвешивают, после чего складывают в холодильные камеры.

References:

1. Q.O.Dodayev. Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi. Toshkent. Noshir. 2009. - 387 b.
2. Q.O.Dodayev. I.Mamatov. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2006.- 208 b.
3. Оборудование и материалы для мясоконсервных и вспомогательных производств. Справочник под редакцией Горбатова В.М., М., «Пищевая промышленность» 1976.
4. Чижикова Т.В. Машины для измельчения мяса и мясных продуктов. М., «Легкая и пищевая промышленность», 1982.
5. Е.П.Кошевой. Практикум по расчетам технологического оборудования пищевых производств. Москва, 2006.
6. Сурков В.Д., Липатов Н.Н. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности. М., 1973.

7. Т.Т. Никуленкова. Проектирование предприятий общественного питания. Москва, 2007.

